

НЕДОСТАТКИ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ КАК ДЕФЕКТЫ ПРАВОПРЕКРАЩАЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЕЕ УЧАСТНИКОВ

КОСТРУБА Анатолий Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и трудового права
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.
E-mail: ruslanlaw@mail.ru

***Краткая аннотация:** статья посвящена исследованию изъянов форм и содержания сделки как дефектов правопрекращающих юридических фактов. Определена роль формы и содержания сделки в механизме правопрекращения, установлены способы предоставления дефектным правопрекращающим юридическим фактам юридической силы, проанализированы средства защиты прав и законных интересов участников дефектных правопрекращающих сделок.*

The article is devoted to the research of strains of form and matter of a deal as defects of right deprivation legal facts. It's defined the role of form and matter of the deal in mechanism of right deprivation, the manner of empower the defect right depriving legal facts are determined, the means of aegis of rights and legal interests of parts of defect right depriving legal facts are analyzed.

***Ключевые слова:** форма; содержание; юридический факт; правопрекращение; защита. Form; matter; legal fact; right deprivation; aegis.*

Сделка не раз становилась предметом отдельных исследований многих ученых-юристов. Кроме того, в юридической литературе достаточно широко были освещены вопросы недействительности сделок и средств защиты прав и законных интересов их участников. Но достаточно редко исследования, предметом которых являлась сделка, были построены на таких фундаментальных основах юриспруденции, как юридические факты, особенно в аспекте вопроса их дефектности. Именно поэтому вопросы недостатков формы и содержания сделки как дефектов правопрекращающих юридических фактов, а также особенности защиты гражданских прав и законных интересов ее участников являются актуальным, в связи с чем этот вопрос и стал предметом нашего исследования.

Рассмотрению сделок и правопрекращающих юридических фактов посвятили свои труды такие ученые, как М.М. Агарков, В.О. Кучер, М.С. Мурашко, В.И. Подвысоцкий, С.С. Потопальский, Я.В. Пьянова, В.А. Рясенцев,

М.М. Сибилев, И.В. Спасибо-Фатеева и др.

Целью статьи является исследование недостатков формы и содержания сделки как дефектов правопрекращающего юридического факта, их влияние на правоотношения между участниками сделок, а также определение особенностей использования ими средств защиты гражданских прав и законных интересов.

По своей сути сделка, в аспекте разделения всех юридических фактов-действий на поступки и акты, относится к актам. Кроме этого, гражданско-правовая сделка является почти единственной формой существования юридических актов в гражданском праве.

Сегодня наука гражданского права выделяет две основные формы сделки – устную и письменную. Природа конклюдентных действий остается спорным вопросом среди цивилистов. Стороны гражданско-правовых отношений свободны в выборе формы заключения сделки, кроме случаев, когда императивными предписаниями гражданского законодательства четко установлена форма, в которой должна заклю-

чатся сделка. Рассматривая недостатки формы сделки как основание для ее недействительности, следует отметить, что в юридической литературе очень распространенным является мнение, согласно которому несоблюдение сторонами письменной формы сделки, в случае если такова форма устанавливается как обязательная законом, не является основанием считать эту сделку несоответствующей закону. По мнению некоторых ученых в таком случае установленное законом правило о совершении сделки в письменной форме только выглядит императивной нормой, хотя на самом деле не является таковой. Более того, такое правило является диспозитивным и дает возможность лицам совершать сделки как в устной, так и в письменной форме¹.

Соответствующие нормы положений законодательства и судебная практика вносят свои коррективы в понимание дефектов сделок, что делает этот вопрос неоднозначным. Для того чтобы разобраться в обстоятельствах недействительности правопрекращающей сделки в случае несоблюдения требования к его форме следует, прежде всего, определить, какую роль играют условия правопрекращающего юридического факта и как они влияют на его способность к порождению юридических последствий. Так, правовая модель поведения человека, зафиксированная в положениях законодательства, включает в себя описание действия и условия, при которых происходит данное действие. В связи с этим, правопрекращающий юридический факт как фактическое обстоятельство действительности, которое совпало со своей правовой моделью, может иметь место лишь в случае, когда существует его юридическая и фактическая сторона, а также соответствующие условия. При этом условия являются очень важной частью механизма правопрекращения, независимо от того, что является основанием для его функционирования – юридические акты или юридические поступки. Вместе с тем, в отличие от правопрекращающих юридических актов, которые всегда являются условными, поступки могут быть как

условными, так и безусловными. В таком случае правопрекращающий юридический факт и следствие в правовой модели значительно сближаются. В данном аспекте следует уточнить, что в силу того, что условия в теории права не являются частью юридического факта, а находятся вне его конструкции и представляют собой автономные элементы правовой материи, которые могут «привязываться» правовой моделью к юридическому факту и в таком случае приобретать характер обязательных, они играют особую роль в механизме правопрекращения. В частности, будучи предусмотренными правовой моделью, они становятся неотъемлемой частью всего механизма, влекущего последствия. Отсутствие условия приводит к дефектности правопрекращающего юридического факта. С одной стороны он имеет как фактическую, так и юридическую стороны, но в то же время не всегда приводит к юридически значимым результатам. В связи с этим можно сделать вывод, что наличие условия наступления юридически значимых последствий юридического факта, закрепленных в норме права, приводит к действительности юридического факта, а их отсутствие – к его дефектности и недействительности.

Форма сделки как условие правопрекращающего юридического факта, будучи закрепленной в правовой норме, является его обязательным элементом, а потому ее несоблюдение является ничем иным, как проявлением дефектности такого юридического факта (сделки), что делает последний дефектным. Однако в некоторых случаях законодательство предусматривает исключения из правил. В качестве примера можно привести положения гражданского законодательства Украины. Так, если стороны договорились касательно всех существенных условий договора, что подтверждается письменными доказательствами, и если состоялось полное или частичное выполнение договора, но одна из сторон уклонилась от его нотариального удостоверения, то согласно ч. 2 ст. 220 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), суд может признать такой договор действительным². Еще говорят, что в таком слу-

¹ Гусак Н.В., Данишевская, Ю. Попов. Ничтожные и оспариваемые сделки: регулирование гражданским кодексом Украины // Право Украины. 2009. № 6. С. 117.

² Гражданский кодекс Украины: по состоянию на 1 января 2013 г. // Известны. Верхов. Рады Украины. 2003. № 40-44. Ст. 220 (с изм.).

чае суд конвалидирует «исцеляет» сделку. Особенность такой конвалидации заключается в том, что, во-первых, она осуществляется судом, во-вторых, основным условием конвалидации является уклонение одной из сторон от нотариального удостоверения сделки, в-третьих, договор должен быть полностью или частично выполнен. Только наличие этих трех условий дает право суду «оздоровить» сделку. Если в судебном заседании обе стороны признают нежелание нотариального удостоверения договора на момент его заключения, применить механизм конвалидации не удастся. Такой правопрекращающий юридический факт должен быть признан судом дефектным и недействительным.

Характерной чертой ничтожной сделки является то, что такая сделка не порождает юридических последствий, кроме тех, что связаны с ее недействительностью, и является ничтожной уже в момент ее совершения. То есть в случае, когда законом установлена обязательность нотариальной формы сделки и ее несоблюдение влечет следствие в форме ничтожности такой сделки, все совершенное сторонами вообще не подпадает под модель, предусмотренную нормой права, а потому все действия, которые якобы составляют содержание сделки, считаются такими, что не основаны на ней. Другими словами, если в ходе правопрекращающей сделки имущество перешло в собственность другого лица, то при наличии фактического владения указанным имуществом этим лицом, оно является таким, что не основано на сделке, а потому законно принадлежит предыдущему владельцу и находится в фактическом владении безосновательно. То есть в таком случае механизм правопрекращения не срабатывает и действия, внешне похожие на правопрекращающую сделку на самом деле не являются таковой. В связи с этим вполне логично, что подавать иск о признании сделки действительной в суд должен тот субъект, который имеет интерес в оздоровлении сделки. Может существовать и другая ситуация. Стороны заключают сделку в устной форме, хотя для нее законом предусмотрено обязательная письменная форма, однако в таком случае закон придает этой сделке статус не ничтожной, а

недействительной (оспариваемой). Такая сделка порождает юридические последствия, но предоставить ей полную юридическую силу в случае спора между сторонами также может суд. Можно сказать, что решение суда в приведенных случаях заменяет нотариальное удостоверение или письменную форму сделки как условие юридического факта, которого не хватает для нормального функционирования механизма правового регулирования в целом, и механизма правопрекращения, в частности.

Следует отметить, что в случаях, которые рассматриваются, стороны могут применить исключительно судебную форму защиты, поскольку ни другие юрисдикционные органы, ни сами стороны не могут оздоровить такую правопрекращающую сделку. Вместе с тем возникает вопрос: какой именно иск следует подать заинтересованной стороне для защиты своих прав и законных интересов? По нашему мнению, есть два варианта: первый – иск о признании сделки действительной; второй – комплексный иск о признании сделки действительной полностью или в отдельной части с обязательством стороны совершить определенные действия. В первом случае иск будет иметь общий характер и решением суда вся правопрекращающая сделка будет признана действительной и такой, которая соответствует требованиям закона, что компенсирует отсутствие ее условий как соответствующего юридического факта. Однако такой способ не всегда может решить вопросы защиты прав истца, например, если они нарушаются ответчиком путем невыполнения условий правопрекращающей сделки. Признание сделки действительной в таком случае будет лишь первым шагом для защиты прав. Кроме того, применить такой способ судебной защиты в случае несоблюдения письменной формы сделки очень сложно, поскольку суд, не имея зафиксированных условий сделки (в отличие от несоблюдения сторонами требований о нотариальном удостоверении сделки), не имеет предмета для комплексного установления, а поэтому суду необходимо полностью исследовать абсолютно весь объем правоотношений и зафиксировать условия сделки в своем решении. В таких условиях более эффективным будет второй, предложенный способ за-

щиты, – комплексный иск о признании сделки действительной полностью или в отдельной части, с фиксацией в исковых требованиях конкретных действий ответчика, которые должен отразить суд в своем решении для защиты прав и законных интересов истца, например, признание права, прекращения действия, которое нарушает право, принудительное исполнение обязанности в натуре и т.д. Такой подход приведет и к легализации сделки (ее части) и к возложению на ответчика обязанности совершить конкретные действия, которые восстановят равное положение сторон сделки. Кроме того, суд фактически не сможет применить отдельные средства защиты прав и законных интересов истца, если они имеют место в недействительной сделке, ведь сначала нужно, чтобы сделка имела законный характер.

Что касается недостатков содержания сделки, то к ним можно отнести недостатки условий правопрекращающего юридического факта – сделки в форме договора. В таком случае следует отметить то, что к договору применяются положения законодательства, которые выдвигают требования к сделкам. Договор всегда является сделкой, но не каждая сделка имеет форму договора. В связи с этим условия действительности сделки являются понятием более широким, чем условия действия договора. Условия свободы, субъекта, содержания, цели и формы сделки и, в частности, договора, являются основными требованиями к действительности и, соответственно, бесспорности ее последствий. В аспекте договора требование содержания как условие его действия в качестве сделки конкретизируется в условиях договора о субъекте, правах и обязанностях сторон, целях и т.д. То есть приведенные выше условия относятся к содержанию договора как сделки.

Часто закон устанавливает перечень условий, которые должны быть включены в договор и которые по своей сути и содержанию не являются существенными. В этом случае возникает вопрос: является ли основанием для признания договора незаключенным отсутствие прямого отражения в нем таких условий? По этому поводу очень подходящим является мнение А. Беляневича о том, что отсутствие в тексте договора определенного условия не обяза-

тельно должно означать, что этот договор не был заключен. В случае признания договора незаключенным суду следует также учитывать, что фактические действия сторон могут свидетельствовать о том, что договор все же был заключен, но на других условиях¹.

В основном можно выделить два дефекта содержания правопрекращающих сделок: первый имеет место, когда существенное условие было согласовано сторонами, но их волеизъявления не было оформлено надлежащим образом, второй – когда лицо, обратившееся за судебной защитой, заявляет, что существенное условие не обсуждалось при заключении сделки².

В любом случае при отсутствии в письменной оформленной сделке существенных условий, стороны могут доказывать факт их согласования письменными доказательствами. Доказать это вполне реально, особенно когда сделка хотя бы частично была выполнена. Факт заключения сделки при отсутствии в его тексте существенных условий (одного или нескольких) может доказываться частичным или полным выполнением сторонами условий сделки, с учетом принятия выполнения второй стороной, что является достаточным доказательством ее заключения и согласования существенных условий³. Одновременно, принимая вышеуказанное во внимание, нельзя не согласиться с тем, что признание при таких обстоятельствах договора незаключенным может быть одним из способов защиты интересов недобросовестной стороны, которая, получив исполнение от контрагента, уклоняется от оплаты, ссылаясь на отсутствие определенного существенного условия договора⁴.

Что касается правопрекращающих сделок, в содержании которых не предусмотрено существенного условия, то по нашему убеждению они являются действительными в силу то-

¹ Потопальский С.С. Правовые проблемы разграничения недействительных и незаключенных договоров // Вестник хозяйственного судопроизводства. 2005. № 4. С. 117-178.

² Мурашко М.С. Что считать незаключенным договором // Российская юстиция. 2007. № 2. С. 15.

³ Соломаха Д. Отсутствие существенных условий договора еще не повод для признания его недействительным // Юридический советник. 2008. № 4(24). С. 63.

⁴ Томчишен С. Основания для признания договора незаключенным // Предпринимательство, хозяйство и право. 2006. № 11. С. 27.

го, что с самого «рождения» элементы сделки, которые не предусмотрены в ее содержании, автоматически дополняются обычаями делового оборота. Центральным элементом правоотношений по поводу сделок, в которые «инкрустируются» обычаи делового оборота, является процесс установления условий юридических фактов. Если стороны самостоятельно в процессе выполнения сделки или в случае наступления последствия однозначно не определяют ее условия согласно правилам делового оборота, то это должен сделать суд. В то же время участие суда может быть исключено самими участниками гражданско-правовых отношений, если они пойдут путем самостоятельного дополнения ее содержания теми элементами, которых не хватает. Например, если стороны заключили договор, согласно которому одна сторона отчуждает, а другая приобретает право собственности на определенный объект, и не предусмотрели в нем существенных условий, то такая сделка (правопрекращающий юридический факт) будет иметь не все условия, а потому возникновение юридических последствий в форме прекращения прав либо правоотношений может вызвать трудности. При таких обстоятельствах стороны сделки могут заключить дополнительное соглашение и решить нерешенные вопросы, то есть дополнить правопрекращающую сделку необходимыми для ее действительности элементами.

По этому поводу подходящим является вопрос, который поставил М.С. Мурашко: «что считать моментом заключения договора – заключении первичной сделки или измененной?». Ответ на этот вопрос ученый видит в позиции сторон. Если они не оспаривают договор, его условия следует считать обязательными с момента первичного заключения, то есть до внесения существенного условия¹. Такой результат по времени внесения существенного условия в договор и его заключения является общим как для конвалидированных сделок, так и для тех, в которых применяется обычаи делового оборота.

Можно сказать, что в этом случае действует презумпция правомерности сделки, ко-

торая выражается в полноте ее содержания. Суть такой презумпции сводится к тому, что в случае если содержание сделки (ее условия) полностью не установлено сторонами сделки, то она автоматически дополняется условиями обычаев делового оборота по этому поводу. В связи с этим считается, что сделка имеет все элементы для того, чтобы вызвать юридические и фактические последствия. При этом условия, установленные сторонами, являются стабильными, то есть бесспорными, поскольку установленные по договоренности обеих сторон (разве что сделка не будет отвечать другим условиям, например, будет заключаться на крайне невыгодных (кабальных) условиях). Условия же, дополненные посредством обычаев делового оборота, являются «мягкими», поскольку не подкреплены взаимным согласием сторон, а потому могут быть изменены на другие.

В связи с этим следует согласиться с мнением С. Томчишена, что нельзя считать незаключенным договор, в котором отсутствует существенное условие, если стороны подписали такой договор или совершили действия, свидетельствующие о принятии его к исполнению, или же договор, в котором отсутствующее условие договора может быть определено или из содержания актов гражданского законодательства и различных правовых актов в соответствии с обычаями правового оборота и требований, которые предъявляются к соответствующим договорам или путем его толкования².

Если же стороны не пришли к одной позиции относительно условий сделки, то внести точности в их правоотношения может суд по иску одной из сторон. Однако, следует отметить, что суд в таком случае не может по собственной воле дополнить сделку одним из условий, он может лишь подтвердить возможность применения определенных механизмов оздоровления и обязать сторону подчиниться им. На практике такие действия могут быть проведены на основании иска об установлении стоимости объекта или об установлении момента перехода прав по договору и т.п.

Таким образом, недостатки формы и со-

¹ Мурашко М.С. Что считать незаключенным договором // Российская юстиция. 2007. № 2. С. 16.

² Томчишен С. Основания для признания договора незаключенным // Предпринимательство, хозяйство и право. 2006. № 11. С. 29.

держания сделки, направленной на прекращение прав или правоотношений, является ничем иным, как дефектами правопрекращающего юридического факта, проявляющиеся в отсутствии необходимых условий его существования и причинения соответствующих последствий. Несоблюдение сторонами формы сделки можно считать неправильным оформлением правопрекращающего юридического факта, а отсутствие в содержании гражданско-правовой сделки необходимых условий является неполной фиксацией элементов механизма правопрекращения.

Кроме того, способы защиты прав и законных интересов участников гражданско-правовых отношений могут быть различными в зависимости от того, какие недостатки имеет сделка как правопрекращающий юридический факт. В случае с недостатками формы сделки, конвалидировать правопрекращающий юридический факт может только суд, однако заинтересованное лицо может подать как общий иск о признании сделки действительной, так и комплексный иск о признании сделки действительной и обязать лицо (ответчика) осуществить определенные действия. При этом последний иск достигнет более полезного эф-

фекта. В том же случае, когда участники сделки не наполнили его необходимых содержанием, они могут самостоятельно без участия других субъектов права внести ясность в правоотношения путем заключения дополнительных соглашений или путем толкования сделки, а в случае возникновения спора между ними, подать иск о признании определенных частей сделки действительными.

Все вышесказанное позволяет не согласиться с В.А. Рясенцевым, который подчеркивал, что недействительность сделки – это его дефектность, которая обусловлена нарушением требований закона¹. Ведь дефектность сделки может и не быть связана с нарушениями требований закона, а являться проявлением принципа свободы волеизъявления участников гражданских правоотношений или неурегулированности определенных отношений. А с точки зрения конструкции юридического факта, дефект сделки это лишь дефект его фактической стороны при наличии правильно закрепленной юридической модели. Так как недействительная сделка по своей правовой природе остается сделкой, поскольку имеет основные признаки, присущие сделкам² – то по своей природе она в любом случае является юридическим актом.

¹ Подвысоцкий В.И. Правовая природа и понятие недействительной сделки // Бюллетень Министерства юстиции Украины. 2006. № 2(52). С. 79.

² Там же. С. 80.